

Artificial Intelligence in Design Teaching Feedback: An Interdisciplinary Approach

—

Künstliche Intelligenz für Feedback in der Designlehre: Ein interdisziplinärer Ansatz

[Deutsche Übersetzung ab Seite 18 | German translation starting on page 18]

Whitepaper, Hochschule Macromedia, Hamburg, 1 October 2025

Authors: Prof. Silvio Barta¹, Prof. Alena Bartschat²

Executive Summary

This white paper examines how AI-assisted feedback is perceived compared to feedback from subject-specific and out-of-field instructors in design education. Using a quasi-experimental field design at Macromedia University (Hamburg campus), we studied two cohorts in the winter terms 2023/24 and 2024/25. Each group received three standardized, blinded feedback texts (subject-specific professor, out-of-field instructor, AI) in rotated order. Students rated how helpful, appropriate, and motivating they found the feedback texts on 5-point Likert scales.

Findings: Human feedback—especially from subject-specific professors—was consistently rated higher on a majority of the dimensions. Surprisingly, students perceived no reliable differences on the helpful dimension. Thus, AI feedback is a useful component, particularly for rapid, structured first-pass assessments, but it does not substitute domain expertise when precise content alignment is required.

Recommendations: Use AI to pre-structure and provide initial cues; rely on instructors for precise, contextualized feedback and motivation.

Limitations include a small sample and a specific course context. The next step is a new quasi-experimental field design focusing on the how students use and perceive AI tools in their workflow.

DOI: 10.5281/zenodo.18834501

¹ Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences, Hamburg, Deutschland
(s.barta@macromedia.de, ORCID: 0000-0001-9474-1624)

² Hochschule Macromedia, University of Applied Sciences, Hamburg, Deutschland
(a.bartschat@macromedia.de, ORCID: 0000-0003-0491-6764)

Contents

Methodology: Design of Design Teaching and Objectives	4
Methodology: Evaluation of Feedback.....	5
Evaluation: Descriptive Findings and Inferential Statistical Results.....	7
Interpretation and Didactic Implications	10
Limitations.....	11
Didactic Implication and Next Steps	12
Reflexive Observations from the Teaching Perspective.....	12
Conclusion and Outlook	14
Literature.....	16
Appendix: Translation of sample texts for Figure 2.....	17

Abbreviations

OOF: Out-of-field professor
WT: Winter term

Sub.: Subject-specific professor

Creative and artistic tasks have long been regarded as the quintessential domain of human thought. It seems almost unimaginable that inspiration, emotions, innovation, and aesthetics could be simulated by algorithms or neural networks. Yet, surprisingly, Midjourney had already developed GANs (Generative Adversarial Networks) capable of generating convincing images before LLMs (Large Language Models) reached a level of practical usefulness. This *algorithmic turn* compels us to re-examine what actually drives the creative forces we so often perceive as inherently human.

The opportunity to experiment with artificial intelligence in a design-oriented university environment appeared particularly well suited, as it brings together diverse groups of motivated, creative, and technology-savvy young people on the one hand, and lecturers with many years of pedagogical and design experience on the other. Our aim is not only to provide students with the best possible skill sets for their future careers, in which AI already plays a fundamental role, but also to understand and critically evaluate how this technology can be effectively applied in creative settings.

We—a professor of fashion design and a professor of interaction design—first encountered AI-generated images through a series of lectures and seminars organized by Hamburg Kreativgesellschaft in 2023. There, Boris Eldagsen, who had (in)famously won the Sony World Photography Awards (Grierson, 2023) with an AI-generated photograph,

provided us with deep insights into the technology. It quickly became clear for us that even in its infancy, this technology would radically transform creative work in the near future. We therefore immediately began to design a teaching format that could simultaneously serve as a research project.

Our starting point was the following guiding questions within a broader inquiry framework, which continue to shape our research beyond this study:

1. Will disciplinary specialization in design (e.g., fashion) remain decisive in the future, or will AI tools enable creatives to work across disciplines?
2. What types of feedback are particularly effective for learning and design processes?
3. Can AI provide feedback as effectively as experienced specialists?
4. Does human feedback have an advantage in terms of empathy?

In this study, we focused on guiding questions 3 and 4. Analogous to the usual development logic of AI models, our initial emphasis was on evaluating the results before moving on to conceptualizing a follow-up study (see Conclusion and Outlook) focusing on process.

From this, the following research questions emerged:

1. Is AI-generated feedback perceived differently from human-generated feedback?
2. Can subject professors provide feedback that is more helpful, motivating, and appropriate than that of non-specialists or an AI?

Finally, the aim of this whitepaper is not to promote a culture-pessimistic “humans versus machines” dichotomy, but rather to offer an empirically sound classification:

Under what conditions does AI-supported feedback foster creative learning processes—and where does the professional and empathetic judgment of experienced lecturers remain indispensable?

To answer these questions, we examine in real teaching settings how feedback from different sources (subject professors, non-specialist lecturers, AI) is perceived along the dimensions “helpful,” “fitting,” and “motivating.” Data collection was standardized using a multi-stage Likert scale across two semester cohorts, analyzed with robust methods for ordinal data and complementary post-hoc analyses, and supplemented by a qualitative perspective on sample comments. In this way, we aim not only to make effect sizes visible but also to identify didactically relevant patterns—for instance, when AI feedback is accepted as sufficiently precise and motivating, and when disciplinary expertise or empathy makes the decisive difference.

Methodology: Design of Design Teaching and Objectives

Figure 1: Sample results of two top graded projects, left: WT 2023/ 24 – monodisciplinary fashion group (Taßler, F., Timm, M. & Strauch, L.); right: WT 2024/ 25 – interdisciplinary group (Meier, L., Steffen, F., Damm, L. & Lüersen, L.)

We organized student teams either in an interdisciplinary format (fashion and media design) or in a monodisciplinary format (fashion design only or media design only). Their task was to develop a fashion collection in the spirit of the online competition AI Fashion Week (n. d.). This meant that all pieces had to be created using AI, and several typical media formats were required (runway photos, accessories, backstage, street style). Each collection was to comprise 20 outfits. In the first iteration in WT 2023/24, an additional task was to physically produce one garment or accessory. In the second iteration in WT 2024/25, the additional task was to elaborate the pattern of an AI-generated piece using the digital prototyping software CLO 3D. The goal of both tasks was to encourage students to critically question AI outputs by confronting them with physical realization.

We assumed that the technical knowledge and practical skills of the fashion design students would meaningfully complement the software competences and expertise in corporate communication of the media design students.

We demonstrated a “co-pilot” approach with Midjourney as the main tool, complemented by ChatGPT. Students were encouraged to use ChatGPT to explore techniques, materials, runway backgrounds, moods, etc., and to formulate a prompt-driven series in which each image iterates within a limited parameter spectrum, resulting in an independent and coherent fashion collection.

Given the rapid pace of development, it must be noted that different versions of the AI tools were available in the two test phases (cf. Table 1). This is likely to have resulted in variations in handling and interaction that may have influenced the perception and evaluation of feedback. However, no substantial differences were observed in the quality of the project outcomes; both cohorts achieved top results (cf. Figure 1; highest project grade A equivalent 1,0 in each case).

Period	Midjourney — default model in service	ChatGPT — models available in product
Oct 2023 → Jan 2024	V5.2 as default. V6 released Dec 20, 2023 but did not become default until Feb 14, 2024. ³	GPT-3.5 (Free) and GPT-4 (Plus/Enterprise). GPT-4 Turbo was announced Nov 6, 2023 (DevDay); during this window it was primarily an API offering/preview rather than a new ChatGPT default. ⁴
Oct 2024 → Jan 2025	V6.1 (default from Jul 30, 2024). ⁵	GPT-4o available in ChatGPT (Free with usage limits; higher limits for Plus/Team/Enterprise). GPT-4 remained available to paid users throughout this window; it was retired from ChatGPT later on Apr 30, 2025. ⁶

Table 1: Development of the AI models used during the two winter terms.
Sources: Midjourney. (n.d.); Midjourney. (2024, July 30); OpenAI. (2023, November 6); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (n.d.); OpenAI. (2025, April 30).

To our surprise, while the general theme (designing a fashion collection with AI) was received positively, there was noticeable hesitation at first to make intensive use of AI. In addition, some students initially attempted to work with less advanced tools (e.g., Adobe Firefly) – particularly due to cost considerations. A detailed statistical analysis of process, acceptance, and self-assessment will be conducted in WT 2025/26 (cf. also Conclusion and Outlook). For WT 2023/24 and 2024/25, the evaluation focused on feedback on projects – not on grading.

Methodology: Evaluation of Feedback

In the context of Macromedia University (Campus Hamburg), we implemented a quasi-experimental field design across two semester cohorts (WT 2023/24 and WT 2024/25). Three design-related courses with project-based final presentations were examined: Interdisciplinary Project (media design × fashion design), Visual Motion Design (media design), and Virtual Collection (fashion design).

In identical evaluation settings, all groups received three anonymized feedback texts from different sources: subject professors (fashion or media and communication design), non-specialist lecturers (psychology, journalism, media management, business administration), and a generative AI. The order of the three texts was varied according to a predefined rotation plan (source masking). Scope, tone, and structure of the feedback were standardized using a guideline/prompt (target length: 100–150 words). For the AI, we provided an example of human feedback from a different project; the prompt was always the same:

Here are images of a project entitled "XY." Formulate an evaluation (2–3 paragraphs, approx. 120 words).

The sample comprised $n = 25$ (WT 2023/24) and $n = 39$ (WT 2024/25); after data cleaning, $n = 16$ and $n = 17$ cases remained. Recruitment included all participants of the

³ Midjourney docs list V6 released Dec 20, 2023; default Feb 14 → Jul 30, 2024; V6.1 default Jul 30, 2024 → Jun 16, 2025.

⁴ OpenAI DevDay (Nov 6, 2023) announcement of GPT-4 Turbo.

⁵ Midjourney update post making V6.1 the default (Jul 30, 2024).

⁶ GPT-4o introduced May 13, 2024; added to ChatGPT; OpenAI's note on GPT-4o and tools for ChatGPT (incl. Free tier access with limits) + Team/Plus limits; OpenAI release notes: GPT-4 retired from ChatGPT Apr 30, 2025 (confirming it was still present before that date).

aforementioned courses. Participation in the survey and feedback was expected, but had no impact on grading or ongoing oral course feedback. Inclusion criteria were course participation, reception of all three texts, and full consent. Exclusion criteria included formal inconsistencies (e.g., multiple markings), implausible response counts per group, or incomplete information. The study population consisted of bachelor students in their 3rd–4th semester. Role conflicts (self-evaluation) were systematically avoided. Data collection was conducted both in paper form and online (Microsoft Forms) in German; it took place after the completion of the project work in standardized survey sessions in the following summer semester, with ratings provided immediately after reception of the three texts. Data cleaning, handling of missing data, anonymization, and storage were documented.

Content validation of the three scales (helpful, fitting, motivating) was ensured through an expert review ($n = 5$) and a preceding pretest (summer semester 2023). Processes were standardized as much as possible, while at the same time we acknowledge the inherent dynamics of teaching formats as a limitation.

Since students were expected to use AI in the design of their projects, we announced at the beginning of the semester that the feedback on their work would also include AI-generated comments. (Final grading was conducted by the lecturers!) We assembled a team consisting of professors of fashion design, media design, and non-specialist disciplines (journalism, management, psychology, business administration). Each group received three written comments on their project at the end of the semester: one from a “creative” professor, one from a non-specialist professor, and one AI-generated comment. Students were asked to rate each comment on a 5-point Likert scale with regard to:

1. **Helpful:** How helpful did they find the comment?
2. **Fitting:** How appropriate did they find the comment for their project?
3. **Motivating:** How motivating did they find the comment?

An example layout of the paper-based survey is shown in Figure 2 (cf. translation Appendix: Translation of sample texts). In addition, the survey was also conducted in an online version, with structure, items, and response scale identical to the paper version.

The primary endpoint was source differences per dimension. Secondary analyses considered cohort effects (time trends), differences between dimensions per source, and interactions. Evaluation followed a pre-specified analysis plan for ordinal data (Kruskal-Wallis with planned post-hoc comparisons and effect sizes such as Cliff’s d ; supplemented by cumulative ordinal multilevel models with random effects for persons/tasks), $\alpha = .05$ and confidence intervals.

Gruppe 2

Das grundsätzliche „Setting“ hat mir super gut gefallen. Die Kollektionsteile passen 100% zu den Modells und dem „Environment“ und sehen aus wie von einem einheitlichen Shooting (das ist eine große KI Herausforderung, die haben Sie toll gemeistert). Die Farben und das Licht stimmen für mich da total. Wenn ich mir den Film mit der Erwartung eines Trailers anschau, dann verkaufte der für mich allerdings die Entwürfe „unter Wert“. Die Übergänge fühlen sich für mich einen Tick zu „Standard“ an. Um den Zoom Effekt etwas dramatischer aufzugreifen könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel ein KI Tool verwendet, welches solche Fotos in perspektivische Filme umwandelt (die man dann hinter einander schneiden kann). Ein Möglichkeit hier wäre zum Beispiel <https://www.immersity.ai> es gibt aber sicher ganz viele Alternativen. Die Musik passt für mich auch zum Setting und den Fotos. Ich kenne jetzt nicht die konkrete Aufgabenbeschreibung. Falls es hier die Freiheit gibt die Filme nicht quadratisch zu machen, dann hätte ich das hier getan. Aus meiner Sicht eignet sich ein 9:16 „vertical“ für die Motive und auch die Verbreitung am besten.

Die Arbeit „Eclipse“ überzeugt durch ein stimmiges Konzept, das die Ästhetik der 1920er-Jahre mit modernen, futuristischen Elementen verbindet. Besonders die Idee, historische und avantgardistische Stile zu verschmelzen, sorgt für eine spannende optische Dynamik. Die ausgewählten Schnitte, Materialien und Inszenierungen verdeutlichen das durchdachte Vorgehen, während die Runway- und Nahaufnahmen ein atmosphärisches Gesamtbild schaffen.

Auch die Struktur der Präsentation ist gelungen. Sie zeigt deutlich den kreativen Prozess von der Ideenfindung über experimentelle Zwischenschritte bis hin zur finalen Kollektion. Insgesamt hinterlässt das Projekt einen professionellen Eindruck und präsentiert eine innovative, in sich geschlossene Welt.

Ganzkörper Silhouetten, Accessoires und Making Of - ein in drei Teile gegliedertes Video, das aus einer (zu) schnellen Abfolge von Standbildern, die meist in Zooms enden und durch das nächste Bild abgelöst werden, besteht. Nicht nur durch die wiederkehrende Art der Inszenierung der Bilder, sondern auch durch die Wahl ähnlicher Bildausschnitte und Ästhetiken, wirkt der Inhalt des Videos redundant.

Die dystopische Aftermath - Szenerie kollidiert mit der Formalästhetik der Kollektion, so scheint diese für die bedrohliche Kulisse und das Survival Narrativ wenig kohärent und schlichtweg unpraktisch.

Die Frage, ob modisches und unfunktionales, äußeres Verhalten in einer postapokalyptischen Welt überhaupt eine Rolle spielen sollte, drängt sich somit vordergründig auf.

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Figure 2: Sample questionnaire structure. (Source from top to bottom: OOF, AI, Sub.)

We were interested in how the comments were received by the students. The source of the texts was not disclosed, so it was not possible to reliably attribute them to either AI or human origin. Since the students had worked intensively with GANs and LLMs over the course of an entire semester, it was reasonable to assume that they would also be able to critically reflect on the results. They had repeatedly encountered hallucinations and experienced that AI does not always deliver the desired outcomes. Against this backdrop, the survey results are particularly revealing.

Evaluation: Descriptive Findings and Inferential Statistical Results

The two cohorts differed in size but were well comparable (WT 2023/24: n = 25; WT 2024/25: n = 39). In both cohorts, students with a fashion focus were underrepresented; interdisciplinary teams therefore usually included only one fashion designer.

The cleaned overall results are shown in Figure 3. Two visually striking trends are analyzed in more detail below:

1. Ratings of the comments were overall lower in WT 2024/25 compared to WT 2023/24.
2. AI-generated texts—particularly in WT 2024/25—performed worse than human feedback.

Figure 3: Distribution comparison of the Lickert scale results (cleaned sample n=16, n=17).

We observe a shift towards lower overall satisfaction with the feedback texts. Variance (cf. Figure 4) increased markedly in WT 2024/25, particularly for AI (+0.33) and for the dimension Fitting (+0.36). By contrast, OOF (out-of-field) feedback remained practically stable (−0.01).

In WT 2024/25, significant group differences emerged for the dimension Fitting between subject professors (Sub.), out-of-field professors (OOF), and AI (Kruskal-Wallis $H = 9.89$; $p = 0.007$). Post-hoc analysis showed that comments from subject professors were rated significantly better than those from AI (Sub. vs. AI: $p = 0.0025$; Cliff’s $d = 0.61$, large effect). Overall, human feedback was also rated higher than AI (Humans vs. AI: $p = 0.004$; $d = 0.50$, large effect). For Motivating, human feedback was likewise rated higher than AI (Humans vs. AI: $p = 0.035$; $d = 0.37$, medium–large effect). For Helpful, no significant differences were observed (overall: $p = 0.51$; Humans vs. AI: $p = 0.36$).

	WT 2023/24	WT 2024/25	Δ (25 - 24)
	$\bar{\theta}$ (SD)	$\bar{\theta}$ (SD)	$\bar{\theta}$ (SD)
Subject-specific Professor	3.73 (1.08)	3.58 (1.10)	- 0.15 (+ 0.02)
Out-of-field Professor	3.78 (1.06)	3.35 (1.05)	- 0.43 (- 0.01)
Humans (subject + out-of-field)	3.88 (1.07)	2.92 (1.08)	- 0.97 (+ 0.01)
AI	3.77 (0.92)	3.47 (1.25)	- 0.29 (+ 0.33)
Helpful	3.89 (1.10)	3.49 (1.16)	-0.40 (+ 0.06)
Fitting	3.69 (0.89)	3.16 (1.25)	-0.53 (+ 0.36)
Motivating	3.79 (0.99)	3.34 (1.13)	-0.45 (+0.14)

Table 2: Descriptive summary: mean value and standard deviation per group (over all dimensions) and per dimension (over all groups).

In WT 2023/24, no significant group differences were observed for any of the three dimensions (all $p \geq 0.21$).

Figure 4: Kernel-density violin plot (distribution shown via KDE with mean markers) by group over all dimensions, WT 2023/24 (purple) vs. WT 2024/25 (green).

In the time comparison (WT 2024/25 vs. WT 2023/24), ratings of AI-generated texts declined markedly: Helpful Δ Mean = -0.73 ($p = 0.040$; $d = -0.37$, medium effect), Fitting Δ Mean = -1.58 ($p < 0.001$; $d = -0.69$, large effect), and Motivating Δ Mean = -1.13 ($p = 0.005$; $d = -0.51$, large effect). By contrast, ratings of human feedback declined only slightly and not significantly (all $p \geq 0.36$); when separated by subject and out-of-field professors, no significant changes were observed either (all $p \geq 0.12$).

Test	Result ($\alpha = .05$)	Interpretation
Differences between groups within a semester (e.g., AI vs. professors)		
Kruskal-Wallis test for each dimension separately	WT 2024/25	In 2025, students rated the “Helpful” quality differently depending on the feedback source (highest ratings: subject-specific professors \approx all human; lowest: AI).
	Dimension “Helpful”: H = 11.8 p = .008 \rightarrow significant.	In 2024, the differences were not statistically significant.
	All other combinations: not significant.	
Changes from WT 2023/24 to WT 2024/25 within the same group		
Mann-Whitney U test (aggregated individual data)	All human (Sub. + OOF)	Mixed human feedback significantly declined in perceived helpfulness and appropriateness.
	Dimension “Helpful”: U = 62.5, p < .001	
	Dimension “Fitting”: U = 98.5, p = .005	AI feedback was rated significantly lower in the motivational dimension.
	AI Dimension “Motivating”: U = 8174, p < .001	OOF professors performed worse motivationally in 2025.
	OOF Dimension “Motivating”: U = 125.5, p = .040	All other year-on-year comparisons were not significant.

Table 3: Summary of the inferential results.

Interpretation and Didactic Implications

The results are remarkable both in terms of content and methodology. While we are, of course, pleased with the strong ratings of the subject professors, the focus lies on a critical classification in order to derive effective improvements in teaching and to strengthen the targeted use of AI tools in advising and supervision.

Overall, WT 2024/25 shows a decline: ratings are stricter and more differentiated—particularly for Fitting. In addition to cohort effects and changed contextual conditions, several other influences are plausible: a changed group composition with more heterogeneity and varying prior experience, which may have shifted perceptions of fit downward; the timing of the survey (the second round took place later in the subsequent summer semester) when periods of higher workload (exams, deadlines) typically lead to stricter judgments and higher exclusion rates; possible scale or item drift, for instance if Fitting was read more as “brief-fit” than “aesthetic-fit”; and changes in task difficulty and ambiguity. Even though we lecturers considered the briefings to be equivalent or comparable (with an additional task), students’ perspectives may have diverged.

Specifically for AI, it must be considered that prompting guidelines, examples, and workflows in the course continued to evolve, that model and version effects (cf. Table 1) may have encouraged stylistic drift or hallucinations, and that the evaluation of AI results has generally become more stringent: once AI becomes the norm, expectations regarding fit increase significantly.

The source matters: subject professors remain overall the best rated and the most consistent; OOF (out-of-field) scores declined more sharply and showed the greatest variance. It seems plausible that subject professors possess the relevant vocabulary and thus implicit contextual knowledge—they can read the logic of briefs, learning objectives, and evaluation criteria between the lines and can therefore provide more precise,

criterion-based judgments even without intimate knowledge of the specific teaching process. OOF, by contrast, lack this immediate contextual access; under limited time budgets, the cognitive load of analysis increases, and feedback tends to drift toward global impressions. This is also reflected in tone: while OOF tend to phrase their comments impressionistically (e.g., “I really liked the overall setting ...”), Sub. refer to fit and coherence criteria (e.g., “The dystopian aftermath scenery collides with the formal aesthetics of the collection ...”). Taken together, contextual access and cognitive economy plausibly explain why Sub. are not only rated higher but also more consistently, while OOF judgments are more variable and subjective.

AI feedback is rated moderately overall. In terms of motivational impact, it lags behind human feedback. At the same time, it is more polarizing: alongside clear approval ratings, there are disproportionately many low ratings, suggesting divergent expectations and perceptions of fit, which is reflected in increased variance.

A clear pattern is the shift of agreement ratings (somewhat/fully agree) towards neutral assessments—especially in the Motivating dimension. Professionally grounded feedback continues to be perceived as helpful; motivational impact, however, appears flattened or normalized, with fewer peaks of strong approval and more frequent indifference.

Between WT 2023/24 and WT 2024/25, no statistically significant differences were found in the overall score or in the individual dimensions. Inferential tests consistently fell short of the significance threshold ($\alpha = .05$), and effect sizes remained in the small range throughout (maximum $|d| < 0.30$)—an indication of overall stability of ratings across cohorts.

Limitations

The main limitation of our study—a small sample in a specific teaching context—is not an accidental shortcoming but a consequence of the chosen quasi-experimental field design: we conducted full surveys in real courses at Macromedia University, Campus Hamburg (WT 2023/24: $n = 25$; WT 2024/25: $n = 39$; cleaned $n = 16$ and $n = 17$, respectively). This approach maximizes **ecological validity** (authentic tasks, actual performance levels, real-world conditions) and allows for direct didactic feedback. At the same time, it restricts **external validity**: the findings are primarily transferable to comparable settings (design education, project-based tasks, three-source feedback) and do not claim statistical representativeness for all design programs.

To ensure robust insights despite the small sample, we systematically reduced potential sources of bias: standardized stimuli (e.g. guideline/prompt, 100–150 words, example for the chatbot), masking of source and rotation of order (e.g. each group received three texts, one per source), consistent survey mode (DE; paper/online), as well as predefined thresholds and cleaning rules for data quality. Analytically, we used robust methods for ordinal Likert ratings (Kruskal–Wallis with post-hoc comparisons and effect sizes; supplemented by cumulative ordinal multilevel models with random effects for persons/tasks), thereby addressing dependencies in the data and making practically relevant effects visible even with smaller samples. Nevertheless, statistical power for small effects remains limited; non-significant results should therefore be interpreted conservatively.

In sum, the study is deliberately designed as a **proof-of-concept** for a practical, replicable approach to the use and evaluation of AI feedback in design education—with high proximity to teaching practice rather than broad generalizability. Accordingly, we interpret the results as **context-specific evidence** and a **hypothesis-generating basis** for follow-up studies.

Didactic Implication and Next Steps

Helpful remains consistently high, while Motivating proves more sensitive to didactic nuances. It may be worthwhile to expand specifically on motivational elements (e.g., highlighting progress, emphasizing positive outlooks) without diluting professional depth.

In WT 2024/25, AI feedback polarizes more strongly in the Motivating dimension than in the previous year. The range conspicuously spans from euphoric approval to clear rejection. At the same time, the high variance of heterogeneous human sources suggests that students are divided on whether the combination of out-of-field and subject voices is orienting or confusing. For teaching, this points to a more deliberate framing and debriefing of feedback, even in mixed panels. In future, we will more explicitly integrate differentiated role attributions (e.g., OOF as **stimulus**, Sub. as **calibration**) into projects.

Coupling AI feedback with professional coaching (**scaffolding**) appears promising: a domain-specific chatbot could, for example, provide brief-fit feedback on interim results at any time. Since there was no general rejection of AI comments in any dimension, meaningful fields of application are evident.

Our main concern, however, lies in the evaluation and classification of such input. Students are increasingly overwhelmed by the general flood of information and often handle sources uncritically—equating social media reach with evidence gathered in libraries, “peer review” with comments from fellow students, and expert feedback with arbitrary opinions. The argument often heard is: “The image must be good; it got 5,000 likes.” AI feedback risks becoming yet another source that is misclassified hierarchically. The remedy lies in linking it to clear source guidelines (e.g., an **evidence ladder**), short reflection prompts for **classification**, and final professional **calibration** by subject professors.

Reflexive Observations from the Teaching Perspective

A surprising finding across both survey rounds concerns the monodisciplinary groups. Already in the first round, a monodisciplinary group of fashion design students developed a concept that was not feasible in its presented form. This pattern was confirmed in the second round. From a didactic perspective, it would have been expected that fashion students would place stronger emphasis on **technical feasibility**. However, no such focus was observed. In contrast, the monodisciplinary groups of media design students often emphasized the question of how a collection “should” look, aligning themselves closely with references to innovative yet clearly **marketable designers**.

Figure 5: Further project examples from multidisciplinary groups in WT 2024/25 (from left to right, top to bottom: Soussoukpo, D.-L., Tenteris, I., Lungrin, M., & Orlinski, L.; Böttcher, L., Hoppe, D., Liebich, L., & Fritsche, J.; Alsonji, I., Meyer, A., & Gloge, C.; Bedon, L. S., Asadzadeh-Rahimi, N., Tsao, T., & Hennig, L.)

This suggests that students without in-depth knowledge of the underlying technology and current discourses tend to rely more heavily on role models and orient themselves toward references that are primarily familiar to them through social media. As professional understanding grows, the focus shifts from **imitation** to **exploration**: only then do more radical questions become plausible—for example, whether a dress necessarily has to be made of textile at all, or whether alternative, even fluid materials could be considered as viable design concepts.

The thematic range (cf. Figure 5) was very broad, and in both iterations a pronounced heterogeneity of project approaches was evident. White is not just white. From the teaching perspective, this diversity is highly encouraging: the use of AI as a design tool enables highly individual approaches and fosters independent aesthetic paths. At the same time, this individualization occasionally led to tensions in group dynamics, which could, however, usually be resolved constructively through moderated discussions and clear role clarifications.

Despite advances in AI models, no noteworthy qualitative differences emerged in implementation. In WT 2024/25, certain details—such as facial features or hair

textures—were indeed rendered more precisely and naturally; however, for the design process and presentation this higher level of detail played only a minor role. Supportive research with ChatGPT, however, was significantly more advanced and detailed in the second iteration. Here, developments in the search functionalities of newer models were particularly evident.

Design work is shifting noticeably toward **curation**: in some cases, groups generated over 2,000 images, from which 30 were ultimately selected for submission. Whereas iterative design had previously been limited by the manageable number of variations that could reasonably be produced, AI largely eliminates this restriction—the quantity is theoretically unlimited. Accordingly, **selection** moves to the center of competence development. Students are challenged to systematically train their eye (using diverse, high-quality references) and to formulate precise **selection criteria** and **decision paths**—for example, in terms of brief-fit, coherence, degree of novelty, and feasibility—in order to efficiently sift through, evaluate, and distill large volumes of images.

Conclusion and Outlook

Based on our data, Guiding Question 4 (“Does human feedback have an empathy advantage?”) must be rejected in its strong form. While certain constellations revealed advantages of human feedback (e.g., higher ratings for Motivating and Fitting), these effects did not occur consistently across all dimensions and cohorts, whereas no differences were detectable for Helpful. Since empathy was not measured directly and Motivating only serves as an affective proxy, the findings do not support a general or robust empathy advantage. Overall, the results point more toward context-specific strengths of human feedback than toward a **fundamental empathy advantage** over AI.

Guiding Question 3 (“Can AI provide feedback as effectively as experienced specialists?”) can be classified in a similar way: for Helpful, AI feedback achieved comparable ratings, while for Fitting—and partly Motivating—it lagged behind subject expertise (in WT 2024/25 with large and medium effects). Thus, equivalence can only be claimed in a dimension- and context-dependent manner.

With respect to Research Question 1 (“Is AI-generated feedback perceived differently from human-generated feedback?”), our findings can be summarized as follows: yes, but not consistently across all dimensions. In our survey, AI feedback was rated lower in particular for Fitting (and partly Motivating) than human feedback; no reliable differences were observed for Helpful. The effects varied by dimension (and partly cohort), indicating that perceptions are context-dependent rather than uniform.

For Fitting, we found clear advantages for subject expertise (partly large effects), which answers Research Question 2 (“Can subject professors provide feedback that is more helpful, motivating, and appropriate than non-specialists or AI?”) positively. For Motivating, moderate advantages of expert feedback were evident, while Helpful did not differ reliably. Compared with out-of-field lecturers, the differences were smaller and less consistent; no general superiority of subject professors across all dimensions can be substantiated. Overall, the data support dimension-specific advantages of subject expertise—particularly in terms of content fit—rather than a comprehensive superiority effect.

Looking ahead, starting in WT 2025/26 we plan a follow-up study that systematically captures the **use of AI tools in the design process** and evaluates them from the students' perspective. The focus will be on:

1. **usage patterns and strategies** across design phases,
2. the perceived **effectiveness** of the tools,
3. the **hedonic quality** or fun factor of working with AI,
4. **potential learning effects**—such as new approaches, expanded design opportunities, or transferable competencies.

The aim is to derive from these insights concrete guidelines for the meaningful didactic integration of AI into teaching and supervision.

Going forward, it will be less about the source itself than about its orchestration: we investigated how AI and subject expertise can be effectively combined in teaching and gained a series of insightful observations. As AI tools in design have now reached a certain maturity, the focus shifts to the student perspective: how are these tools perceived and applied—and how must we shape teaching so that students are technologically competent, critically reflective, and prepared for future tasks in the cultural and creative industries?

About Macromedia University

Macromedia University is a private educational institution with eight campuses across Germany and around 5,000 students, specializing in media, communication, psychology, management, design, and technology. Founded in 2006, it integrates innovative approaches—including artificial intelligence (AI)—into its practice-oriented degree programs. This combination of traditional education and modern technologies optimally prepares students for the demands of a digitalized working world. Macromedia University places particular emphasis on interdisciplinary thinking and practical projects to equip students for the challenges of the future.

About the Authors

Prof. Silvio Barta has taught at Macromedia University since 2014 and is Head of the Design program nationwide. Based in Hamburg, the artist, designer, and author studied architecture and design in Toronto and Florence, and graduated from the State Academy of Fine Arts Stuttgart. After decades of practice in the design industry, his research now focuses on the aesthetics of digitalization and artificial intelligence.

Prof. Alena Bartschat teaches Fashion Design and serves as Online Dean of Studies at Macromedia University, overseeing the academic coordination of its distance learning programs. She studied at the Hamburg University of Applied Sciences and the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. After working as a designer for international luxury brands, she joined Macromedia in 2019, where she combines industry expertise with a focus on digital and practice-oriented fashion education.

Acknowledgments

Our sincere thanks go to our wonderful and creative students who engaged with the didactic experiment of designing with AI and with the accompanying studies.

Ibrahim Alsonji, Nastaran Asadzadeh-Rahimi, Laura Sophia Bedon, Jan Binder, Laura Johanna Bodrug, Lina Boehhoff, Emma Book, Lily Böttcher, Semih Caki, Yasmin Dänemark, Lorenz Damm, Mymira Dau, Aquilino Hartmann Dorado, Lisa Dzillack, Lilli Färber, Jessica Feil, Jolina Fritsche, Florentina Gamer, Celina George, Charlotte

Gloge, Robin Graf, Jana Gutzmann, Lilli Hennig, Kiara Hinz, Denise Hoppe, Luka Sloane Hudtwalker, Khatera Jagubi, Erik Jecker, Jin Junwei, Alexandra Kariofillis, Tanita Kijara Klempau, Tatjana Klink, Mogens Knüpfer, Levke Landt, Lotte Liebich, Leonie Lienau, Liv Lüersen, Michelle Lungrin, Channelle Malekenang, Lorenz Meier, Patrick Meier, Amelie Meyer, Elisa Meyer, Jonas Mewes, Leevke von Minden, Katharina Natz, Ricky Ng, Romy Nielsen, Anike Noack, Laura Orlinski, Genesis Alban Picon, Jesse Rieken, Hanna Reinhart, Franzi von Rautenkranz, Fynn Steffen, Lea Strauch, Di-Linda Soussoukpo, Fabienne Taßler, Isabelle Tenteris, Svea Thoma, Malin Timm, Paula Renee Timm, Trinity Tsao.

An equally big thank you goes to our colleagues who prepared differentiated and helpful feedback with great commitment:

Prof. Dr. Christof Breidenich, Prof. Dr. Achim Fettig, Prof. Dr. Amelie Hübner, Prof. Sebastian Katsura, Prof. Dunja Kopi, Prof. Dr. Sebastian Meißner, Prof. Dr. Andreas Mix, Prof. Gerald Moll, Prof. Dr. Dominik Rinnhofer, Prof. Dr. Carolin Wiedemann.

Literature

AI Fashion Week. (n.d.). AI Fashion Week. Retrieved August 27, 2025, from <https://fashionweek.ai>.

Grierson, J. (2023, April 17). Photographer admits prize-winning image was AI-generated. *The Guardian*. Retrieved 8 September 8, 2025, from <https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/17/photographer-admits-prize-winning-image-was-ai-generated>.

Midjourney. (n.d.). Version. Retrieved August 27, 2025, from the Midjourney Documentation.

Midjourney. (2024, July 30). Version 6.1. In Midjourney Updates.

OpenAI. (2023, November 6). New models and developer products announced at DevDay. <https://openai.com/index/new-models-and-developer-products-announced-at-devday/>.

OpenAI. (2024, May 13). Hello GPT-4o. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>.

OpenAI. (2024, May 13). Introducing GPT-4o and more tools to ChatGPT free users. <https://openai.com/index/gpt-4o-and-more-tools-to-chatgpt-free/>.

OpenAI. (2024, May 13). ChatGPT Team — Release notes. (Plus/Team limits with GPT-4o).

OpenAI. (n.d.). ChatGPT Free Tier FAQ. (Free users can use GPT-4o with limited usage). Retrieved August 27, 2025.

OpenAI. (2025, April 30). ChatGPT — Release notes: Sunsetting GPT-4 in ChatGPT. <https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>.

Appendix: Translation of sample texts for Figure 2

- 1) **OOF:** The overall “setting” worked extremely well for me. The collection pieces match the models and the environment 100% and look as if they came from a single, unified shoot (which is a major AI challenge that you mastered beautifully). The colors and lighting feel spot on. When I watch the film with the expectation of a trailer, however, it seems to undersell the designs. The transitions feel a touch too “standard.” To make the zoom effect more dramatic, you could, for example, use an AI tool that turns stills into perspective-based motion shots (which can then be cut back-to-back). One option would be <https://www.immersivity.ai>, though there are certainly many alternatives. The music also fits the setting and the images. I don’t know the exact assignment brief. If there was the freedom not to keep the video square, I would have done so here; in my view, a 9:16 vertical format suits the motifs—and distribution—best.
- 2) **AI:** The project "Eclipse" convinces with a coherent concept that fuses the aesthetics of the 1920s with modern, futuristic elements. In particular, the idea of blending historical and avant-garde styles creates compelling visual dynamism. The selected cuts, materials, and stagings demonstrate a well-considered approach, while the runway and close-up shots combine to create an atmospheric whole.
The presentation structure is also successful. It clearly shows the creative process from ideation through experimental intermediate steps to the final collection. Overall, the project leaves a professional impression and presents an innovative, self-contained world.
- 3) **Sub.:** Full-body silhouettes, accessories, and making-of—a video divided into three parts consisting of a (too) rapid sequence of still images that mostly end in zooms and are then replaced by the next frame. Not only due to the recurring mode of staging but also because of the choice of similar crops and aesthetics, the video’s content feels redundant.
The dystopian aftermath setting collides with the collection’s formal aesthetics; the latter seems insufficiently coherent and simply impractical for the threatening backdrop and survival narrative.
This foregrounds the question of whether fashion-forward yet non-functional outward appearance should play any role at all in a post-apocalyptic world.

Künstliche Intelligenz für Feedback in der Designlehre: Ein interdisziplinärer Ansatz

Inhaltsverzeichnis

Methodik: Design der Designlehre und Ziele.....	20
Methodik: Evaluation des Feedbacks	21
Auswertung, deskriptive Befunde und inferenzstatistische Ergebnisse	23
Interpretation und didaktische Implikationen.....	26
Limitationen.....	27
Didaktische Implikation und Next Steps	28
Reflexive Beobachtungen aus der Lehrendenperspektive	28
Fazit und Ausblick.....	30
Literatur	32

Abkürzungen

OOF (out-of-field):
fachfremde Professor:in

Sub. (subject-specific):
Fachprofessor:in

WT (winter term):
Wintersemester

Kreative und künstlerische Aufgaben galten lange als ureigener Bereich menschlichen Denkens. Es erscheint fast unvorstellbar, dass Inspiration, Emotionen, Innovation und Ästhetik durch Algorithmen oder neuronale Netze simuliert werden könnten. Überraschenderweise hatte Midjourney bereits GANs (Generative Adversarial Networks) entwickelt, die überzeugenden Bilder generieren konnten, bevor LLMs (Large Language Models) ein in der Praxis hoch nützliches Niveau erreichten. Diese *algorithmische Wende* zwingt uns dazu, neu zu bewerten, was die von uns als so menschlich wahrgenommenen kreativen Kräfte tatsächlich antreibt.

Die Möglichkeit, mit Künstlicher Intelligenz in einer designbezogenen Hochschulumgebung zu experimentieren, schien besonders geeignet, da wir einerseits diverse Gruppen motivierter, kreativer und technikaffiner junger Menschen und andererseits Lehrende mit langjähriger Erfahrung in Pädagogik und Gestaltung zusammenbringen. Unser Ziel ist nicht nur, Studierenden bestmögliche Skillsets für ihre zukünftigen Karrieren zu vermitteln, in denen KI bereits eine grundlegende Rolle spielt.

Wir wollen ebenso verstehen und kritisch evaluieren, wie sich diese Technologie in kreativen Settings wirksam einsetzen lässt.

Wir – eine Professorin für Modedesign und ein Professor für Interaction Design – wurden früh durch eine Reihe von Vorträgen und Seminaren der Hamburger Kreativgesellschaft im Jahr 2023 mit KI-generierten Bildern konfrontiert. Dort erhielten wir durch Boris Eldagsen, der damals (berühmt-berüchtigt) die Sony World Photography Awards (Grierson, 2023) mit einem KI-generierten Foto gewonnen hatte, tiefe Einblicke in die Technologie. Uns wurde schnell klar, dass diese – obwohl noch in den Kinderschuhen – die kreative Arbeit in naher Zukunft radikal verändern würde. Wir begannen umgehend, ein Lehrformat zu konzipieren, das sich zugleich als Forschungsprojekt eignet.

Ausgangspunkt waren folgende Leitfragen, die unsere Arbeit auch jenseits dieser Untersuchung prägen:

1. Ist eine fachliche Spezialisierung im Design (z. B. Fashion) künftig noch entscheidend, oder ermöglichen KI-Werkzeuge Kreativen, disziplinübergreifend zu arbeiten?
2. Welche Arten von Feedback sind für Lern- und Gestaltungsprozesse besonders wirksam?
3. Kann KI Feedback ebenso effektiv geben wie erfahrene Spezialist:innen?
4. Verfügt menschliches Feedback über einen Empathievorsprung?

In dieser Studie haben wir uns mit den Leitfragen 3 und 4 auseinandergesetzt. Analog zur üblichen Entwicklungslogik von KI-Modellen lag unser erster Schwerpunkt auf der Auswertung der Ergebnisse, bevor wir uns im nächsten Schritt der Konzeption einer Folgestudie widmen werden (vgl. Fazit und Ausblick).

In dieser Studie ergeben sich folgende Forschungsfragen:

1. Wird KI-generiertes Feedback anders wahrgenommen als menschlich generiertes Feedback?
2. Können Fachprofessor:innen hilfreichere, motivierendere und passendere Rückmeldungen geben, als fachfremden Personen bzw. eine KI?

Abschließend zielen wir mit diesem Whitepaper nicht auf ein kulturpessimistisches „Menschen gegen Maschinen“, sondern auf eine empirisch belastbare Einordnung: Unter welchen Bedingungen unterstützt KI-gestütztes Feedback kreative Lernprozesse – und wo bleibt die fachliche und empathische Urteilskraft erfahrener Lehrender unverzichtbar? Um diese Fragen zu beantworten, untersuchen wir in realen Lehrsettings die Wahrnehmung von Feedback unterschiedlicher Quellen (Fachprofessor:innen, fachfremde Lehrende, KI) entlang der Dimensionen „hilfreich“, „passend“ und „motivieren“. Die Erhebung erfolgt standardisiert über eine mehrstufige Likert-Skala in zwei Semesterkohorten; ausgewertet wird mit robusten Verfahren für ordinale Daten und ergänzenden Post-hoc-Analysen, flankiert durch eine qualitative Sicht auf Beispielkommentare. So wollen wir nicht nur Effektstärken sichtbar machen, sondern auch didaktisch verwertbare Muster herausarbeiten – etwa, wann KI-Feedback als hinreichend präzise und motivierend akzeptiert wird und wann fachliche Spezialisierung bzw. Empathie den Unterschied macht.

Methodik: Design der Designlehre und Ziele

Figure 1: Sample results of two top graded projects, left: WT 2023/ 24 – monodisciplinary fashion group (Taßler, F., Timm, M. & Strauch, L.); right: WT 2024/ 25 – interdisciplinary group (Meier, L., Steffen, F., Damm, L. & Lüersen, L.)

Wir organisierten Studierenden-Teams entweder interdisziplinär (Mode- und Mediendesign) oder monodisziplinär (nur Mode- bzw. nur Mediendesign). Ihre Aufgabe war es, eine Modekollektion im Sinne des Online-Wettbewerbs AI Fashion Week (o. D.) zu entwickeln. Das bedeutete: Sämtliche Stücke mussten mittels KI erstellt werden, und es waren mehrere typische Medienformate gefordert (Runway-Fotos, Accessoires, Backstage, Street-Style). Jede Kollektion sollte 20 Outfits umfassen. In der ersten Iteration im WT 2023/24 bestand eine zusätzliche Aufgabe darin, tatsächlich ein Kleidungsstück oder Accessoire zu produzieren. In der zweiten Iteration im WT 2024/25 bestand die Zusatzaufgabe darin, den Schnitt eines KI-generierten Stücks mithilfe der digitalen Prototyping-Software CLO 3D auszuarbeiten. Ziel beider Aufgaben war es, die Studierenden die KI-Outputs kritisch hinterfragen zu lassen, indem sie mit der physischen Realisierung konfrontiert werden.

Wir nahmen an, dass das technische Wissen und die praktischen Fertigkeiten der Modedesigner:innen die Software-Kompetenzen und Kenntnisse in Corporate Communication der Mediendesigner:innen sinnvoll ergänzen würden.

Wir demonstrierten einen „Co-Pilot“-Ansatz mit **Midjourney** als Hauptwerkzeug, ergänzt um **ChatGPT**. Die Studierenden wurden ermutigt, ChatGPT zu nutzen, um Techniken, Materialien, Runway-Hintergründe, Stimmungen usw. zu explorieren und eine **promptgesteuerte Serie** zu formulieren, in der jedes Bild innerhalb eines begrenzten Parameterspektrums iteriert, sodass eine eigenständige, kohärente Modekollektion entsteht.

Angesichts der hohen Entwicklungsdynamik ist zu berücksichtigen, dass in den beiden Testphasen unterschiedliche Versionen der eingesetzten KI-Werkzeuge vorlagen (vgl. Table 1). Dies dürfte zu Abweichungen in Bedienung und Interaktion geführt haben, die die Wahrnehmung und Bewertung der Rückmeldungen beeinflusst haben könnten. In der Qualität der Projektergebnisse zeigten sich jedoch keine wesentlichen Unterschiede; beide Kohorten erzielten Spitzenergebnisse (vgl. Figure 1; jeweils Top-Projektnote 1,0).

Period	Midjourney — default model in service	ChatGPT — models available in product
Oct 2023 → Jan 2024	V5.2 as default. V6 released Dec 20, 2023 but did not become default until Feb 14, 2024. ⁷	GPT-3.5 (Free) and GPT-4 (Plus/Enterprise). GPT-4 Turbo was announced Nov 6, 2023 (DevDay); during this window it was primarily an API offering/preview rather than a new ChatGPT default. ⁸
Oct 2024 → Jan 2025	V6.1 (default from Jul 30, 2024). ⁹	GPT-4o available in ChatGPT (Free with usage limits; higher limits for Plus/Team/Enterprise). GPT-4 remained available to paid users throughout this window; it was retired from ChatGPT later on Apr 30, 2025. ¹⁰

Table 1: Development of the AI models used during the two winter terms.
Sources: Midjourney. (n.d.); Midjourney. (2024, July 30; OpenAI. (2023, November 6); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (2024, May 13); OpenAI. (n.d.); OpenAI. (2025, April 30).

Zu unserer Überraschung wurde das allgemeine Thema (eine Modekollektion mit KI zu entwerfen) zwar positiv aufgenommen, es gab jedoch zu Beginn eine spürbare Zurückhaltung, KI intensiv einzusetzen. Außerdem versuchten einige Studierende zunächst, weniger ausgereifte Tools (z. B. Adobe Firefly) zu verwenden – insbesondere aufgrund der Kosten. Eine detaillierte statistische Analyse zu Prozess, Akzeptanz und Selbsteinschätzung wird im Wintersemester 2025/26 durchgeführt (vgl. auch Fazit und Ausblick). Für die Wintersemester 2023/24 und 2024/25 konzentrierte sich die Auswertung auf Feedback zu Projekten – nicht die Benotung.

Methodik: Evaluation des Feedbacks

Im Kontext der Macromedia Hochschule (Campus Hamburg) setzten wir ein quasi-experimentelles Felddesign in zwei Semesterkohorten um (Wintersemester 2023/24 und 2024/25). Untersucht wurden drei designbezogene Lehrveranstaltungen mit projektbasierter Abschlusspräsentation: Interdisziplinäres Projekt (Mediendesign × Modedesign), Visual Motion Design (Mediendesign) und Virtuelle Kollektion (Fashiondesign).

⁷ Midjourney-Dokumentation: Version 6 veröffentlicht am 20. Dezember 2023; Standard von 14. Februar bis 30. Juli 2024; Version 6.1 Standard ab 30. Juli 2024 bis 16. Juni 2025.

⁸ OpenAI DevDay (6. November 2023): Ankündigung von GPT-4 Turbo.

⁹ Midjourney-Update: Beitrag zur Umstellung auf V6.1 als Standard (30. Juli 2024).

¹⁰ GPT-4o: Eingeführt am 13. Mai 2024; in ChatGPT integriert. OpenAIs Hinweis zu GPT-4o und den Tools für ChatGPT (einschließlich Zugang im Free-Tarif mit Limits) + Limits für Team/Plus. OpenAI Release Notes: GPT-4 wurde am 30. April 2025 aus ChatGPT entfernt (Bestätigung, dass es bis zu diesem Datum noch verfügbar war).

In identischen Bewertungssettings erhielten alle Gruppen drei anonymisierte Feedback-Texte aus unterschiedlichen Quellen: Fachprofessor:innen (Fashion bzw. Medien- und Kommunikationsdesign), fachfremde Lehrende (Psychologie, Journalismus, Medienmanagement, BWL) und eine generative KI. Die Reihenfolge der drei Texte wurde nach einem vorab festgelegten Rotationsplan variiert (Maskierung der Quelle). Umfang, Tonalität und Struktur der Rückmeldungen wurden mittels Leitfaden/Prompt standardisiert (Ziel: 100–150 Wörter). Die KI erhielt dazu ein Beispiel menschlichen Feedbacks aus einem anderen Projekt; der Prompt lautete immer gleich:

Hier sind Bilder einer Projektarbeit mit dem Titel ‚XY‘. Formuliere eine Bewertung (2–3 Absätze, ca. 120 Wörter).

Die Stichprobe umfasste $n = 25$ (WT 2023/24) und $n = 39$ (WT 2024/25); nach Datenbereinigung verblieben $n = 16$ bzw. $n = 17$ Fälle. Rekrutiert wurden alle Teilnehmenden der genannten Kurse. Die Teilnahme an Befragung und Feedback war erwartbar, blieb jedoch ohne Einfluss auf Benotungen oder laufendes, mündliches Kursfeedback. Einschlusskriterien waren die Teilnahme in den Kursen, die Rezeption aller drei Texte und vollständige Einwilligung. Ausschlüsse erfolgten u. a. bei formalen Inkonsistenzen (z. B. Mehrfachmarkierungen), unplausibler Rücklaufzahl je Gruppe oder unvollständigen Angaben. Untersucht wurden Bachelor-Studierende im 3.–4. Semester. Rollenkonflikte (Eigenevaluation) wurden systematisch vermieden. Die Erhebung erfolgte in Papierform und online (Microsoft Forms) auf Deutsch; sie fand nach Abschluss der Projektarbeiten in standardisierten Erhebungssitzungen im darauffolgenden Sommersemester statt, wobei die Bewertung jeweils unmittelbar nach Rezeption der drei Texte vorgenommen wurde. Datenbereinigung, Umgang mit Missing Data, Anonymisierung und Speicherorte wurden protokolliert.

Die inhaltliche Validierung der drei Skalen (hilfreich, passend, motivieren) erfolgte durch ein Expert:innen-Review ($n = 5$) und einen vorgelagerten Pretest (Sommersemester 2023). Prozesse wurden so weit wie möglich vereinheitlicht, zugleich verweisen wir auf die inhärente Dynamik von Lehrveranstaltungen als Limitation.

Da von den Studierenden erwartet wurde, KI beim Entwerfen ihrer Projekte einzusetzen, kündigten wir zu Semesterbeginn an, dass das Feedback zu ihren Arbeiten ebenfalls KI-generierte Kommentare enthalten würde. (Die eigentliche Benotung erfolgte durch die Lehrenden.) Wir stellten ein Team aus Professor:innen für Modedesign, für Mediendesign sowie aus fachfremden Disziplinen (Journalismus, Management, Psychologie, BWL) zusammen. Jede Gruppe erhielt am Semesterende drei schriftliche Kommentare zu ihrem Projekt: einen von einer „kreativen“ Professor:in, einen von einer fachfremden Professor:in und einen KI-generierten Kommentar. Die Studierenden sollten jeden Kommentar auf einer 5-stufigen Likert-Skala bewerten in Bezug auf:

1. **Hilfreich:** Wie hilfreich fanden sie den Kommentar?
2. **Passend:** Wie passend fanden sie den Kommentar für ihr Projekt?
3. **Motivierend:** Wie motivierend fanden sie den Kommentar?

Ein beispielhafter Aufbau der papierbasierten Befragung ist in Figure 2 dargestellt. Zusätzlich wurde die Erhebung als Online-Variante durchgeführt, wobei Aufbau, Items und Antwortskala entsprachen der Papierfassung.

Primärer Endpunkt waren Quellenunterschiede je Dimension. Sekundär betrachteten wir Kohorteneffekte (Zeittrend), Unterschiede zwischen den Dimensionen je Quelle sowie Interaktionen. Die Auswertung folgte einem vorab festgelegten Analyseplan für ordinale

Daten (Kruskal-Wallis mit geplanten Post-hoc-Vergleichen und Effektstärken wie Cliff's δ ; ergänzend kumulative ordinale Mehrebenenmodelle mit zufälligen Effekten für Personen/Aufgaben), $\alpha = .05$ und Konfidenzintervallen.

Gruppe 2

Das grundsätzliche „Setting“ hat mir super gut gefallen. Die Kollektionsteile passen 100% zu den Modells und dem „Environment“ und sehen aus wie von einem einheitlichen Shooting (das ist eine große KI Herausforderung, die haben Sie toll gemeistert). Die Farben und das Licht stimmen für mich da total. Wenn ich mir den Film mit der Erwartung eines Trailers anschau, dann verkauft der für mich allerdings die Entwürfe „unter Wert“. Die Übergänge fühlen sich für mich einen Tick zu „Standard“ an. Um den Zoom Effekt etwas dramatischer aufzugreifen könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel ein KI Tool verwendet, welches solche Fotos in perspektivische Filme umwandelt (die man dann hinter einander schneiden kann). Ein Möglichkeit hier wäre zum Beispiel <https://www.immersity.ai> es gibt aber sicher ganz viele Alternativen. Die Musik passt für mich auch zum Setting und den Fotos. Ich kenne jetzt nicht die konkrete Aufgabenbeschreibung. Falls es hier die Freiheit gibt die Filme nicht quadratisch zu machen, dann hätte ich das hier getan. Aus meiner Sicht eignet sich ein 9:16 „vertical“ für die Motive und auch die Verbreitung am besten.

Die Arbeit „Eclipse“ überzeugt durch ein stimmiges Konzept, das die Ästhetik der 1920er-Jahre mit modernen, futuristischen Elementen verbindet. Besonders die Idee, historische und avantgardistische Stile zu verschmelzen, sorgt für eine spannende optische Dynamik. Die ausgewählten Schnitte, Materialien und Inszenierungen verdeutlichen das durchdachte Vorgehen, während die Runway- und Nahaufnahmen ein atmosphärisches Gesamtbild schaffen.

Auch die Struktur der Präsentation ist gelungen. Sie zeigt deutlich den kreativen Prozess von der Ideenfindung über experimentelle Zwischenschritte bis hin zur finalen Kollektion. Insgesamt hinterlässt das Projekt einen professionellen Eindruck und präsentiert eine innovative, in sich geschlossene Welt.

Ganzkörperhüoutetten, Accessoires und Making Of - ein in drei Teile gegliedertes Video, das aus einer (zu) schnellen Abfolge von Standbildern, die meist in Zooms enden und durch das nächste Bild abgelöst werden, besteht. Nicht nur durch die wiederkehrende Art der Inszenierung der Bilder, sondern auch durch die Wahl ähnlicher Bildausschnitte und Ästhetiken, wirkt der Inhalt des Videos redundant.

Die dystopische Aftermath - Szenerie kollidiert mit der Formalästhetik der Kollektion, so scheint diese für die bedrohliche Kulisse und das Survival Narrativ wenig kohärent und schlichtweg unpraktisch.

Die Frage, ob modisches und unfunktionales, äußeres Verhalten in einer postapokalyptischen Welt überhaupt eine Rolle spielen sollte, drängt sich somit vordergründig auf.

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Das Feedback ist nützlich für die Entwicklung meiner zukünftigen Arbeit.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung spiegelt meine eigene Einschätzung meiner Arbeit wider.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Die Bewertung motiviert mich, mich in meiner Arbeit zu verbessern.

Stimme ganz zu.	Stimme eher zu.	Neutral.	Stimme nicht zu.	Stimme gar nicht zu.
-----------------	-----------------	----------	------------------	----------------------

Figure 2: Sample questionnaire structure. (Source from top to bottom: OOF, AI, Sub.)

Uns interessierte, wie die Kommentare von den Studierenden aufgenommen wurden. Die Herkunft der Texte wurde nicht offengelegt, eine sichere Zuordnung zu KI- oder menschlicher Quelle war somit nicht möglich. Da die Studierenden über ein gesamtes Semester hinweg intensiv mit GANs und LLMs gearbeitet hatten, war anzunehmen, dass sie auch die Ergebnisse kritisch reflektieren können. Sie hatten dabei wiederholt Halluzinationen erlebt und erfahren, dass KI nicht stets die gewünschten Resultate liefert. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse der Befragung besonders aufschlussreich.

Auswertung, deskriptive Befunde und inferenzstatistische Ergebnisse

Die beiden Kohorten unterschieden sich in ihrer Größe, waren jedoch gut vergleichbar (WT 2023/24: n = 25; WT 2024/25: n = 39). In beiden Kohorten waren Studierende mit Schwerpunkt Fashion unterrepräsentiert; die interdisziplinären Teams umfassten daher meist nur eine:n Modedesigner:in.

Die bereinigten Gesamtergebnisse sind in Figure 3 dargestellt. Zwei visuell auffällige Trends werden nachfolgend näher analysiert:

1. Die Bewertungen der Kommentare fielen vom WT 2023/24 zum WT 2024/25 insgesamt niedriger aus;
2. KI-generierte Texte – insbesondere im WT 2024/25 – schnitten gegenüber menschlichem Feedback schlechter ab.

Figure 3: Distribution comparison of the Lickert scale results (cleaned sample n=16, n=17).

Wir sehen eine Verschiebung zu weniger Zufriedenheit mit den Feedbacktexten insgesamt. Die Streuung (vgl. Figure 4) nahm 2024/25 insbesondere bei AI (+0,33) und bei der Dimension „Fitting“ (+0,36) deutlich zu. Dafür blieb OOF (Out-of-field oder fachfremd) praktisch stabil (-0,01).

Im WT 2024/25 zeigten sich für die Dimension „Fitting“ signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen Fachprofessor:innen (Sub.), fachfremde Professoren (OOF) und KI (AI) (Kruskal-Wallis $H = 9,89$; $p = 0,007$). Post-hoc erwiesen sich Kommentare von Fachprofessor:innen gegenüber KI als deutlich besser bewertet (Sub. vs. AI: $p = 0,0025$; Cliff's $\delta = 0,61$, großer Effekt); auch insgesamt menschliches Feedback lag über KI (Humans vs. AI: $p = 0,004$; $\delta = 0,50$, großer Effekt). Für „Motivating“ war menschliches Feedback ebenfalls höher bewertet als KI (Humans vs. KI: $p = 0,035$; $\delta = 0,37$, mittelgroß). Für „Helpful“ traten keine signifikanten Unterschiede auf (gesamt: $p = 0,51$; Humans vs. KI: $p = 0,36$).

	WT 2023/24	WT 2024/25	Δ (25 - 24)
	$\bar{\mu}$ (SD)	$\bar{\mu}$ (SD)	$\bar{\mu}$ (SD)
Subject-specific Professor	3.73 (1.08)	3.58 (1.10)	- 0.15 (+ 0.02)
Out-of-field Professor	3.78 (1.06)	3.35 (1.05)	- 0.43 (- 0.01)
Humans (subject + out-of-field)	3.88 (1.07)	2.92 (1.08)	- 0.97 (+ 0.01)
AI	3.77 (0.92)	3.47 (1.25)	- 0.29 (+ 0.33)
Helpful	3.89 (1.10)	3.49 (1.16)	-0.40 (+ 0.06)
Fitting	3.69 (0.89)	3.16 (1.25)	-0.53 (+ 0.36)
Motivating	3.79 (0.99)	3.34 (1.13)	-0.45 (+0.14)

Table 2: Descriptive summary: mean value and standard deviation per group (over all dimensions) and per dimension (over all groups).

Im WT 2023/24 zeigten sich für keine der drei Dimensionen signifikante Gruppenunterschiede (alle $p \geq 0,21$).

Figure 4: Kernel-density violin plot (distribution shown via KDE with mean markers) by group over all dimensions, WT 2023/24 (purple) vs. WT 2024/25 (green).

Im Zeitvergleich (WT 2024/25 vs. WT 2023/24) verschlechterten sich die Bewertungen der KI-Texte deutlich: „Helpful“ $\Delta\text{Mean} = -0,73$ ($p = 0,040$; $\delta = -0,37$, mittlerer Effekt), „Fitting“ $\Delta\text{Mean} = -1,58$ ($p < 0,001$; $\delta = -0,69$, großer Effekt) und „Motivating“ $\Delta\text{Mean} = -1,13$ ($p = 0,005$; $\delta = -0,51$, großer Effekt). Demgegenüber fielen die Bewertungen menschlichen Feedbacks nur leicht und nicht signifikant (alle $p \geq 0,36$); getrennt nach Fach- und fachfremden Professor:innen ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Veränderungen (alle $p \geq 0,12$).

Test	Result ($\alpha = .05$)	Interpretation
Differences between groups within a semester (e.g., AI vs. professors)		
Kruskal-Wallis test for each dimension separately	WT 2024/25	In 2025, students rated the “Helpful” quality differently depending on the feedback source (highest ratings: subject-specific professors \approx all human; lowest: AI).
	Dimension “Helpful”: H = 11.8 p = .008 \rightarrow significant.	In 2024, the differences were not statistically significant.
	All other combinations: not significant.	
Changes from WT 2023/24 to WT 2024/25 within the same group		
Mann-Whitney U test (aggregated individual data)	All human (Sub. + OOF)	Mixed human feedback significantly declined in perceived helpfulness and appropriateness.
	Dimension “Helpful”: U = 62.5, p < .001	
	Dimension “Fitting”: U = 98.5, p = .005	AI feedback was rated significantly lower in the motivational dimension.
	AI Dimension “Motivating”: U = 8174, p < .001	OOF professors performed worse motivationally in 2025.
	OOF Dimension “Motivating”: U = 125.5, p = .040	All other year-on-year comparisons were not significant.

Table 3: Summary of the inferential results.

Interpretation und didaktische Implikationen

Die Resultate sind inhaltlich wie methodisch bemerkenswert. Die guten Bewertungen der Fachprofessor:innen freuen uns natürlich, im Mittelpunkt steht jedoch die kritische Einordnung, um daraus wirksame Verbesserungen der Lehre abzuleiten und den Einsatz von KI-Werkzeugen in Beratung und Betreuung zielgerichtet zu stärken.

WT 2024/25 ist insgesamt ein Rückgang erkennbar: Die Bewertungen fallen strenger und differenzierter aus – besonders bei „Passend“. Neben Kohorteneffekten und veränderten Rahmenbedingungen spricht einiges für weitere Einflüsse: eine veränderte Gruppenzusammensetzung mit mehr Heterogenität und unterschiedlicher Vorerfahrung, die die Passungswahrnehmung tendenziell nach unten verschieben kann; die zeitliche Lage der Erhebung – die zweite Runde fand später im anschließenden Sommersemester statt –, was in Phasen höherer Belastung (Klausuren, Deadlines) erfahrungsgemäß zu strengeren Urteilen und einer höheren Ausschlussrate führt; mögliche Skalen- bzw. Item-Drifts, etwa wenn „Passend“ eher als Brief-Fit statt als Geschmacks-Fit gelesen wurde; sowie Veränderungen in Schwierigkeit und Unschärfe der Aufgabe. Auch wenn wir Lehrenden die Briefings als gleich bzw. vergleichbar (mit Zusatzaufgabe) eingeschätzt haben, könnte die Studierendenperspektive hier abgewichen sein.

KI-spezifisch ist zudem zu berücksichtigen, dass sich Prompting-Guidelines, Beispiele und Workflows im Kurs weiterentwickelt haben, Modell- und Versionseffekte (vgl. Table 1) Stil- bzw. Halluzinationsdrifts begünstigt haben könnten und die Beurteilung von KI-Ergebnissen mittlerweile oft strenger ausfällt: Sobald KI zum Normalfall wird, steigen die Erwartungen an die Passung deutlich.

Die Quelle zählt: Fachprofessor:innen bleiben insgesamt am besten bewertet und zugleich am homogensten; OOF fallen stärker ab und zeigen die größte Streuung. Naheliegend ist, dass Fachprofessor:innen über das einschlägige *Vokabular* und damit über implizites

Kontextwissen verfügen – sie lesen die Logik von Briefings, Lernzielen und Bewertungskriterien gleichsam zwischen den Zeilen und können deshalb auch ohne intime Kenntnis des konkreten Lehrprozesses präziser, kriteriengeleiteter urteilen. OOF hingegen fehlt dieser unmittelbare Kontextzugang; unter begrenztem Zeitbudget steigt die kognitive Last der Analyse, was Feedbacks in Richtung globaler Eindrücke driften lässt. Das zeigt sich auch im Ton: Während OOF eher impressionistisch formulieren (z.B. „Das grundsätzliche Setting hat mir super gut gefallen...“), verweisen Sub. auf Passungs- und Kohärenzkriterien (z.B. „Die dystopische Aftermath-Szenerie kollidiert mit der Formalästhetik der Kollektion...“). Zusammengenommen erklären Kontextzugang und kognitive Ökonomie plausibel, warum Sub. nicht nur höher, sondern auch konsistenter bewertet werden, während OOF-Urteile variabler und subjektiver ausfallen.

KI-Feedback wird in der Gesamtschau moderat bewertet. In seiner Motivationswirkung bleibt es hinter menschlichem Feedback zurück. Zugleich polarisiert es stärker: Neben klaren Zustimmungswerten finden sich überdurchschnittlich viele niedrige Ratings, was auf divergierende Erwartungen und Passungswahrnehmungen hindeutet und sich in einer erhöhten Streuung der Urteile niederschlägt.

Ein deutliches Muster ist die Verlagerung der Zustimmungsurteile („stimme eher/ganz zu“) hin zu neutralen Einschätzungen – besonders in der Dimension „Motivierend“. Fachlich fundiertes Feedback wird weiterhin als hilfreich wahrgenommen; die motivationale Wirkung wirkt hingegen abgeflacht bzw. normalisiert, mit selteneren Zustimmungsspitzen und häufiger Indifferenz.

Zwischen dem WT 2023/24 und WT 2024/25 zeigen sich weder im Gesamt-Score noch in den Einzeldimensionen statistisch signifikante Unterschiede. Die inferenzstatistischen Tests verfehlen durchgängig das Signifikanzniveau ($\alpha = .05$), und die Effektstärken liegen durchweg im kleinen Bereich (maximal $|d| < 0,30$) – ein Hinweis auf weitgehende Stabilität der Bewertungen über die Kohorten hinweg.

Limitationen

Die zentrale Einschränkung unserer Untersuchung – eine kleine Stichprobe in einem spezifischen Lehrveranstaltungskontext – ist kein zufälliges Defizit, sondern Folge des gewählten quasi-experimentellen Felddesigns: Wir haben Vollerhebungen in realen Kursen an der Macromedia Hochschule (Campus Hamburg) durchgeführt (WT 2023/24: N=25; WT 2024/25: N=39; bereinigt n=16 bzw. n=17). Dieses Vorgehen maximiert die **ökologische Validität** (authentische Aufgaben, echte Leistungsstände, reale Rahmenbedingungen) und erlaubt eine unmittelbare didaktische Rückkopplung. Zugleich begrenzt es die **externe Validität**: Die Ergebnisse sind primär auf vergleichbare Settings (Designlehre, projektbasierte Aufgaben, 3-Quellen-Feedback) übertragbar und beanspruchen keine statistische Repräsentativität für alle Designstudiengänge.

Um trotz kleiner Stichprobe belastbare Aussagen zu ermöglichen, haben wir potenzielle Bias-Quellen systematisch reduziert: standardisierte Stimuli (Leitfaden/Prompt, 100–150 Wörter, Beispiel für den Chatbot), Maskierung der Quelle und Rotationsplan der Reihenfolge (jede Gruppe erhielt drei Texte, je eine Quelle), einheitlicher Erhebungsmodus (DE; Papier/online) sowie vordefinierte Datenqualitätsschwellen und Bereinigungsregeln. Analytisch nutzten wir für die ordinalen Likert-Ratings robuste Verfahren (Kruskal–Wallis mit Post-hoc-Vergleichen und Effektstärken; ergänzend kumulative ordinale Mehrebenenmodelle mit zufälligen Effekten für Personen/Aufgaben), wodurch Abhängigkeiten in den Daten adressiert und überzufällige, praktisch relevante Effekte auch bei kleineren Stichproben sichtbar werden. Dennoch bleibt die Teststärke für kleine Effekte begrenzt; nicht signifikante Befunde sind daher konservativ zu interpretieren.

In Summe dient die Studie bewusst als **Proof-of-Concept** für ein praxistaugliches, replizierbares Vorgehen zum Einsatz und zur Bewertung von KI-Feedback in der Designlehre – mit hoher Nähe zum Lehralltag statt breiter Generalisierbarkeit. Folgerichtig verstehen wir die Ergebnisse als **kontextspezifische Evidenz** und **hypotesengenerierende Grundlage** für Folgestudien.

Didaktische Implikation und Next Steps

„Hilfreich“ bleibt konstant hoch, während „Motivierend“ sensibler auf didaktische Feinheiten reagiert. Es könnte sich lohnen, gezielt motivierende Elemente (z. B. Fortschrittshervorhebungen, positive Zukunftsbezüge) auszubauen, ohne dabei die fachliche Tiefe zu verwässern.

WT 2024/25 polarisiert KI-Feedback in der Dimension „Motivierend“ stärker als im Jahr davor. Die Spannweite reicht auffällig von euphorischer Zustimmung bis zu klarer Ablehnung. Gleichzeitig deutet die hohe Streuung bei heterogenen menschlichen Quellen darauf hin, dass Studierende uneins sind, ob die Kombination aus fachfremden und fachlichen Stimmen orientiert oder eher irritiert. Für die Lehre spricht das für eine bewusstere Rahmung und Nachbereitung des Feedbacks, auch bei gemischten Panels. Zukünftig werden wir stärker unterschiedliche Rollenzuschreibungen (z.B. OOF als **Impuls**, Sub. als **Kalibrierung**) in Projekten integrieren.

KI-Feedback mit fachlichem Coaching zu koppeln (**Scaffolding**) ist eine vielversprechende Option: Denkbar ist ein domänenspezifisch trainierter Chatbot, der jederzeit kurzes „Brief-Fit“-Feedback zu Zwischenergebnissen gibt. Da es in keiner Dimension eine generelle Ablehnung gegenüber KI-Rückmeldungen gab, sind sinnvolle Einsatzfelder naheliegend.

Unser wesentlicher Vorbehalt betrifft jedoch die Bewertung und Einordnung solcher Hinweise. Studierende sind zunehmend überfordert mit der allgemeinen Datenflut und gehen mit Quellen häufig unkritisch um – Social-Media-Reichweite wird mit bibliothekarisch recherchierter Evidenz gleichgesetzt, „Peer Review“ mit Kommentaren anderer Studierender, und Expertenfeedback mit beliebigen Meinungen. Nicht selten lautet das Argument: „Das Bild muss gut sein, es hat 5.000 Likes.“ KI-Feedback droht so zu noch einer weiteren Quelle zu werden, die hierarchisch falsch verortet wird. Abhilfe schafft die Kopplung an klare Quellenleitplanken (z. B. eine **Evidence-Ladder**), kurze Reflexionsprompts zur **Einordnung** und eine abschließende fachliche **Kalibrierung** durch die Fachprofessor:innen.

Reflexive Beobachtungen aus der Lehrendenperspektive

Ein überraschender Befund, der sich über beide Erhebungsrunden hinweg zeigt, betrifft die monodisziplinäre Gruppen. Bereits im ersten Durchlauf entwickelte eine monodisziplinäre Gruppe von Modedesigner:innen ein in der vorliegenden Form nicht umsetzbares Konzept. Dieses Muster bestätigte sich im zweiten Durchlauf. Aus didaktischer Perspektive wäre zu erwarten gewesen, dass Modestudierende einen stärkeren Schwerpunkt auf **handwerklich-technische Machbarkeit** legen. Eine solche Fokussierung ließ sich jedoch nicht beobachten. Demgegenüber setzten die monodisziplinären Gruppen der Mediendesigner:innen oft den Akzent auf die Frage, wie eine Kollektion aussehen „soll“, und orientierten sich dabei deutlich an Referenzen innovativer, zugleich aber klar **marktfähiger Designer:innen**.

Figure 5: Further project examples from multidisciplinary groups in WT 2024/25 (from left to right, top to bottom: Soussoukpo, D.-L., Tenteris, I., Lungrin, M., & Orlinski, L.; Böttcher, L., Hoppe, D., Liebich, L., & Fritsche, J.; Alsonjji, I., Meyer, A., & Gloge, C.; Bedon, L. S., Asadzadeh-Rahimi, N., Tsao, T., & Hennig, L.)

Dies weist darauf hin, dass Studierende ohne vertiefte Kenntnisse der zugrunde liegenden Technik und der aktuellen Diskurse eher zu einer Vorbildorientierung tendieren und sich an Referenzen ausrichten, die ihnen vor allem über Social Media präsent sind. Mit wachsendem fachlichem Verständnis verschiebt sich der Fokus von der **Imitation** zur **Exploration**: Erst dann werden radikalere Infragestellungen plausibel – etwa die Frage, ob ein Kleid überhaupt aus Textil bestehen muss oder ob alternative, auch flüssige Materialien als tragfähige Materialkonzepte in Betracht kommen.

Die Themenbandbreite (vgl. Figure 5) war sehr groß, in beiden Durchläufen zeigte sich eine ausgeprägte Heterogenität der Projektansätze. Weiß ist nicht gleich weiß. Aus Lehrendenperspektive ist diese Vielfalt ausgesprochen erfreulich: Der Einsatz von KI als Entwurfswerkzeug ermöglicht hoch individuelle Vorgehensweisen und fördert eigenständige ästhetische Pfade. Zugleich führte diese Individualisierung stellenweise zu Spannungen in der Gruppendynamik, die sich jedoch in der Regel durch moderierte Abstimmungen und klare Rollenklärungen konstruktiv lösen ließen.

Trotz Fortschritten bei den KI-Modellen zeigten sich in der Umsetzung keine nennenswerten qualitativen Unterschiede. Im WT 2024/25 waren zwar Detailspekte –

etwa Gesichtsformen oder Haartexturen – erkennbar präziser und natürlicher; für den Entwurfsprozess und die Präsentation spielte diese höhere Detailtreue jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Unterstützende Recherche mit ChatGPT war aber deutlich fortschrittlicher und detailreicher im 2. Durchlauf. Hier merkt man vor allem die Entwicklung in die Search-Funktionen in den neueren Modellen.

Die Entwurfsarbeit verschiebt sich spürbar in Richtung **Kuratieren**: Teilweise generierten die Gruppen über 2.000 Bilder, um am Ende 30 Bilder für die Abgabe auszuwählen. Während iteratives Entwerfen bislang durch die begrenzte Zahl sinnvoll produzierbarer Variationen gedeckelt war, hebt KI diese Restriktion weitgehend auf – die Menge ist theoretisch unbegrenzt. Entsprechend rückt **Selektion** ins Zentrum der Kompetenzentwicklung. Studierende sind gefordert, ihr Auge systematisch zu schulen (an vielfältigen, qualitativ hochwertigen Referenzen) und präzise **Auswahlkriterien** sowie **Entscheidungspfade** zu formulieren – etwa nach Brief-Fit, Kohärenz, Neuheitsgrad und Umsetzbarkeit –, um große Bildmengen effizient zu sichten, zu bewerten und zu verdichten.

Fazit und Ausblick

Auf Basis unserer Daten ist die Leitfrage 4 („Verfügt menschliches Feedback über einen Empathievorsprung?“) in ihrer starken Form zu verneinen. Zwar zeigten sich in einzelnen Konstellationen Vorteile menschlichen Feedbacks (z. B. höhere Bewertungen für „Motivieren“ bzw. „Passend“), doch traten diese Effekte nicht konsistent über alle Dimensionen und Kohorten auf, während für „Hilfreich“ keine Unterschiede nachweisbar waren. Da *Empathie* nicht direkt erhoben wurde und „Motivieren“ lediglich als affektiver Proxy dient, erlauben die Befunde keine Aussage über einen generellen, robusten Empathievorsprung. Insgesamt sprechen die Ergebnisse eher für **kontextspezifische Stärken** menschlicher Rückmeldungen als für einen grundsätzlichen **Empathievorsprung** gegenüber KI.

Ähnlich lässt sich auch die Leitfrage 3 („Kann KI Feedback ebenso effektiv geben wie erfahrene Spezialist:innen?“) einordnen: Bei „Hilfreich“ erreicht KI-Feedback vergleichbare Bewertungen, bei „Passend“ – und teils „Motivierend“ – liegt es jedoch hinter fachlicher Expertise (in 2024/25 mit großen bzw. mittleren Effekten), sodass von Gleichwertigkeit nur dimensions- und kontextabhängig gesprochen werden kann.

Konkret zu Forschungsfrage 1 („Wird KI-generiertes Feedback anders wahrgenommen als menschlich generiertes Feedback?“) lässt sich zusammenfassen: Ja, aber nicht durchgängig über alle Dimensionen. In unserer Erhebung wurde KI-Feedback insbesondere bei „Passend“ und (und teils „Motivierend“) niedriger bewertet als menschliche Rückmeldungen; bei „Hilfreich“ zeigten sich keine belastbaren Unterschiede. Die beobachteten Effekte variieren nach Dimension (und teils Kohorte) und sind daher kontextabhängig statt pauschal.

Für „Passend“ fanden wir klare Vorteile fachlicher Expertise (teils große Effekte), was die Forschungsfrage 2 („Können Fachprofessor:innen hilfreichere, motivierendere und passendere Rückmeldungen geben als fachfremde Personen bzw. eine KI?“) positiv beantwortet. Für „Motivierend“ zeigten sich moderate Vorteile des Expert:innen-Feedbacks, „Hilfreich“ unterschied sich nicht zuverlässig. Gegenüber fachfremden Lehrenden fielen die Unterschiede kleiner und uneinheitlicher aus; ein genereller Vorsprung der Fachprofessor:innen über alle Dimensionen lässt sich nicht belegen. Insgesamt sprechen die Daten für dimensionsspezifische Vorteile fachlicher Expertise – vor allem bei der inhaltlichen Passung – statt für einen umfassenden generellen Überlegenheits-Effekt.

Im Ausblick planen wir ab dem **Wintersemester 2025/26** eine Folgestudie, die den **Einsatz von KI-Werkzeugen im Entwurfsprozess** systematisch erfasst und aus Studierendenperspektive bewertet. Im Zentrum stehen dabei

1. **Nutzungsweisen und -strategien** entlang der Entwurfsphasen,
2. die wahrgenommene **Effektivität** der Tools,
3. die **hedonische Qualität** bzw. der Spaßfaktor der Arbeit mit KI
4. **potenzielle Lerneffekte** – etwa neue Vorgehensweisen, erweiterte Gestaltungsspielräume oder transferierbare Kompetenzen.

Ziel ist es, aus diesen Einsichten konkrete Leitlinien für eine didaktisch sinnvolle Integration von KI in Lehre und Betreuung abzuleiten.

Entscheidend ist künftig weniger die Quelle als ihre Orchestrierung: Wir haben untersucht, wie sich KI und fachliche Expertise in der Lehre messbar wirksam verzahnen lassen und dabei eine Reihe aufschlussreicher Beobachtungen gewonnen. Da KI-Werkzeuge im Design inzwischen eine gewisse Reife erreicht haben, rückt nun die Studierendenperspektive in den Fokus: Wie werden diese Tools wahrgenommen und eingesetzt – und wie müssen wir Lehre so gestalten, dass Studierende technologiekompetent, kritisch reflektiert und für künftige Aufgaben in der Kultur- und Kreativwirtschaft vorbereitet sind?

Über die Hochschule Macromedia

Die Hochschule Macromedia ist eine private Bildungseinrichtung mit deutschlandweit acht Campus und rund 5.000 Studierenden, die sich auf Medien, Kommunikation, Psychologie, Management, Design und Technologie spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2006, integriert sie innovative Ansätze, darunter auch künstliche Intelligenz (KI), in ihre praxisorientierten Studiengänge. Diese Verbindung aus traditioneller Bildung und modernen Technologien bereitet die Studierenden optimal auf die Anforderungen einer digitalisierten Arbeitswelt vor. Die Hochschule Macromedia legt dabei besonderen Wert auf interdisziplinäres Denken und praxisnahe Projekte, um die Studierenden für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten.

Über die Autor:innen

Prof. Silvio Barta lehrt seit 2014 an der Hochschule Macromedia und leitet dort bundesweit den Studiengang Design. Der in Hamburg ansässige Künstler, Designer und Autor studierte Architektur und Design in Toronto, Florenz und schloss an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ab. Nach jahrzehntelanger Praxis in der Designbranche konzentriert sich seine Forschung auf die Ästhetik der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz.

Prof. Alena Bartschat lehrt Modedesign und ist als Online-Studiengangsleiterin an der Hochschule Macromedia für die akademische Koordination der Fernstudienprogramme verantwortlich. Sie studierte an der HAW Hamburg sowie an der Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen. Nach Stationen als Designerin bei internationalen Luxusmarken ist sie seit 2019 Teil der Macromedia-Fakultät, wo sie ihre Praxiserfahrung mit einem Fokus auf digitale und projektbasierte Modellehre verbindet.

Danksagungen

Herzlichen Dank an unsere wunderbaren und kreativen Studierenden, die sich auf das didaktische Experiment des Entwerfens mit KI und auf die begleitenden Studien eingelassen haben.

Ibrahim Alsbonji, Nastaran Asadzadeh-Rahimi, Laura Sophia Bedon, Jan Binder, Laura Johanna Bodrug, Lina Boekhoff, Emma Book, Lily Böttcher, Semih Caki, Yasmin Dänemark, Lorenz Damm, Mymira Dau, Aquilino Hartmann Dorado, Lisa Dzillack, Lilli Färber, Jessica Feil, Jolina Fritsche, Florentina Gamer, Celina George, Charlotte Gloge, Robin Graf, Jana Gutzmann, Lilli Hennig, Kiara Hinz, Denise Hoppe, Luka Sloane Hudtwalker, Khatera Jagubi, Erik Jecker, Jin Junwei, Alexandra Kariofillis, Tanita Kijara Klempau, Tatjana Klink, Mogens Knüpfner, Levke Landt, Lotte Liebich, Leonie Lienau, Liv Lüersen, Michelle Lungrin, Channelle Malekenang, Lorenz Meier, Patrick Meier, Amelie Meyer, Elisa Meyer, Jonas Mewes, Leevke von Minden, Katharina Natz, Ricky Ng, Romy Nielsen, Anike Noack, Laura Orlinski, Genesis Alban Picon, Jesse Rieken, Hanna Reinhart, Franzi von Rautenkranz, Fynn Steffen, Lea Strauch, Di-Linda Soussoukpo, Fabienne Taßler, Isabelle Tenteris, Svea Thoma, Malin Timm, Paula Renee Timm, Trinity Tsao.

Ein ebenso großes Dankeschön an unsere Kolleg:innen, die mit viel Engagement differenziertes und hilfreiches Feedback erstellt haben.

Prof. Dr. Christof Breidenich, Prof. Dr. Achim Fettig, Prof. Dr. Amelie Hübner, Prof. Sebastian Katsura, Prof. Dunja Kopi, Prof. Dr. Sebastian Meißner, Prof. Dr. Andreas Mix, Prof. Gerald Moll, Prof. Dr. Dominik Rinnhofer, Prof. Dr. Carolin Wiedemann.

Literatur

AI Fashion Week. (n.d.). AI Fashion Week. Retrieved August 27, 2025, from <https://fashionweek.ai>.

Grierson, J. (2023, April 17). Photographer admits prize-winning image was AI-generated. *The Guardian*. Retrieved 8 September 8, 2025, from <https://www.theguardian.com/technology/2023/apr/17/photographer-admits-prize-winning-image-was-ai-generated>.

Midjourney. (n.d.). Version. Retrieved August 27, 2025, from the Midjourney Documentation.

Midjourney. (2024, July 30). Version 6.1. In Midjourney Updates.

OpenAI. (2023, November 6). New models and developer products announced at DevDay. <https://openai.com/index/new-models-and-developer-products-announced-at-devday/>.

OpenAI. (2024, May 13). Hello GPT-4o. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>.

OpenAI. (2024, May 13). Introducing GPT-4o and more tools to ChatGPT free users. <https://openai.com/index/gpt-4o-and-more-tools-to-chatgpt-free/>.

OpenAI. (2024, May 13). ChatGPT Team — Release notes. (Plus/Team limits with GPT-4o).

OpenAI. (n.d.). ChatGPT Free Tier FAQ. (Free users can use GPT-4o with limited usage). Retrieved August 27, 2025.

OpenAI. (2025, April 30). ChatGPT — Release notes: Sunsetting GPT-4 in ChatGPT. <https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>.